

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАВИЙ ТАРБИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ОТА-ОНАЛАРНИНГ ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТИ ВА МАСЪУЛИЯТИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Xudoqulov Xal Djumaevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zMU "Pedagogik ta'lim" kafedراس professori, pedagogika fanlari doktori, Xalqaro "pedagogik ta'lim" fanlar akademiyasining akademigi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056417>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bugungi yurtimizda oilaviy tarbiyani shakllantirish orqali ota-onalarning pedagogik madaniyati va masuliyatini oshirish mexanizmlariga to'xtalib, bu jarayonda ota-onaning hadi-harakatlariga va ijtimoiy muhitga bog'liqligi yoritilgan. Shunday ekan ota-onaning insoniy- oilaviy madaniyatida o'zini chiroyli muomala qilishi va doimiy nazorati bola tarbiyasida muhimdir.*

***Kalit so'zlar:** Oila, ota-ona, o'zaro munosabatlar, muomala va muloqot, ma'naviy axloq, madaniyat, masuliyat, iqtisodiy imkoniyat, vasiylik, yetim bolaga g'amxo'rlik.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются механизмы повышения педагогической культуры и ответственности родителей через формирование семейного воспитания в нашей стране на сегодняшний день, а также подчеркивается зависимость действий родителей и социальной среды в этом процессе. Поэтому в общечеловеческой культуре хорошее поведение и постоянный надзор со стороны родителей играют важную роль в воспитании ребёнка.*

***Ключевые слова:** Семья, родители, взаимоотношения, поведение и общение, духовная нравственность, культура, ответственность, экономические возможности, опека, забота о сироте.*

***Annotation.** This article focuses on the mechanisms of increasing the pedagogical culture and responsibility of parents through the formation of family education in our country today, and the dependence of parents' actions and social environment in this process is highlighted. Therefore, in the human-family culture, good behavior and constant supervision of parents are important in raising a child.*

***Keywords:** Family, parents, mutual relations, behavior and communication, spiritual morality, culture, responsibility, economic opportunity, guardianship, care for an orphan.*

Bugun o'z taraqqiyot yo'liga dadil qadam tashlayotgan yangi O'zbekiston Respublikasida mustaqil xuquqiy-demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyati qurish yo'lidagi ulkan ishlar amalga oshirilmoqdaki, uning mohiyati evaziga yangi-yangi rivojlanish, o'lan yutuqlarga erish va u yerdagi insonlarning o'zligini anglashda, imkoniyatlarni ro'yobga chiqarishda va ma'naviy intellektual, aqliy-amaliy rivojlanishi uchun yangi shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Bu borada oilaning alohida o'rni va mavqeyi muhimligi va oilaviy ta'lim-tarbiya masalalariga alohida e'tibor berishni eng dolzarb masalalardan biri deb hisoblanmoqda.

Bu o'z navbatida insoniyat yaratgan ma'naviy-ilmiy boyliklarga, insonning o'ziga

yangicha munosabatda bo'lishni yuzaga keltiradi. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov aytganlaridek: «Fuqarolar endi ijtimoiy - iqtisodiy jarayonlarning ishtirokchisi, bajaruvchisi emas, balki bunyodkori va tashkilotchisidir»¹. Bunday yangicha yashash va yondashishlar oilaning jamiyatdagi o'rnida pedagogika fanining ob'ekti va predmetini kengayganligini ko'rsatadi. Endi oila bolani faqat ta'lim-tarbiya jarayonini nazariy, metodik-amaliy ta'minlovchi jarayon emas, balki oilada komil inson shakllanishini, rivojlanishini ta'minlovchi keng sohalarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun oilaviy tarbiyani shakllantirish orqali ota-onalarning pedagogik madaniyati va masuliyatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish yoshlarni jamiyatga moslashishi va ijtimoiylashuvi uchun bosh sub'ekti va ob'ekti sifatida qaraladi.

Yurtimiz taraqqiyotini rivojlantirish yo'lida chuqur islohotlar olib borilayotgan bir paytda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonuni, bugungi davr talablariga mos ravishda har tomonlama barkamol rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, zamonaviy texnologiyani mukammal o'zlashtirgan, xalq manfaati yo'lida bor kuch va salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli va iqtidorli yoshlarni va kasb egalarni tarbiyalash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishda oilaning roli va o'rni alohida ahamiyatga ega bo'lib, yoshlarning huquqiy poydevor yaratish uchun eng dolzarb muammolardan biri hisoblanmoqda. Bu borada, 2020 yil 23-sentabrda isloh etilgan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, 2030 yilgacha ta'lim islohotlari asosida bo'layotgan o'zgarishlar aynan dolzarb vazifalaridan biri bo'lib, ular uchun, yurtimizda barcha imkoniyatlar yaratilgan va iqtidorli o'quvchi-yoshlar uchun ularni har tomonlama bilimli va tarbiyali bo'lish uchun oila oldida ham katta maqsadlar qo'yilmoqdaki, bu esa kelajakda yoshlarimiz dunyo taniydigan, raqobatni yengadigan inson bo'lishi uchun asosiy maqsadi hisoblanadi.

Insoniyat o'zligini anglashga yangicha yondashish faqat uning o'ziga, jamiyatga, tabiatga munosabatlarida emas, balki uning u yangicha fikrlash asoslarini egallashiga ham bog'liq. Bu jarayon ota-ona tomonidan qanday yo'lga qo'yilishi va qanday munosabatlarda oilaviy ta'lim-tarbiyani tashkil etishiga bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun har bir bo'lajak pedagog ota-onalar bilan oiladagi ijtimoiy munosabatlarni to'liq o'rganib, ular bilan oilaviy muammolarni to'g'ri hal etishda yetakchi bo'lishi lozim. Bu borada oiladagi ota-onalarning o'zaro munosabatlari, iqtisodiy imkoniyatlarni yaratilishi va ma'naviy-komillik darajasini o'rganish har bir bo'lajak o'qituvchi uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Shundan kelib chiqib, bo'lajak o'qituvchi, jamiyatdagi oila va uning o'ziga xos muhitini yetarlicha o'zlashtirishi, oilaviy tarbiyani shakllantirish orqali ota-onalarning pedagogik madaniyati va masuliyatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish haqida to'xtalib o'tishni asosiy maqsad deb bu muammolarga to'xtalib o'tamiz.

Oila shunday muqaddas makonki, unda hayotning davomiyligini ta'minlovchi shaxs shakllanadi, etnik madaniyat urf-odatlarimiz, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarimiz saqlanadi, rivojlantiriladi, jamiyat tarakkiyotini belgilovchi iqtisodiy va madaniy xayot poydevori mustaxkamlanadi.

¹ И.А.Каримов.Баркамол авлод орзуси –Т.: Шарк.1998 й.

Oilaning asosiy maqsadi: Oila tarbiyasiga doir muammolarning holati, qonuniyatlari ustida ishlashga qaratiladi. Oila tarbiyasining bir qancha vazifalari bor va ular quyidagilardir:

- oila tarbiyasiga doir bir butun muammolarni hal qilish.
- oilaviy tarbiyaning samaradorligini oshirish va uning davlatni ustivor talablariga javob beradigan komil inson tarbiyalashdir;
- oila tarbiyasida milliy qadriyatlardan o‘rinli foydalanish, pedagogik qonun- qoidalarga rioya qilish;
- oilaning barcha muammolar va iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash;
- fan va texnika yangiliklaridan boxabar bo‘lish, yutuqlaridan unumli foydalanish;
- namunali oilalardagi muvaffaqiyatli ish uslublarini o‘rganish;
- ota-onalarni pedagog mutaxassislar bilan hamkorligini o‘rnatish kabilarni amalga oshirish;
- barkamol inson tarbiyasiga doir muammolarni hal qilish doimiy va hayotiy izlanishlarni talab etadi.

Mustaqil O‘zbekiston sharoitida Yangi ilmiy bilimlar juda tez to‘planib bormoqda. Biroq, ularni amaliy ishga joriy etish yo‘lida qiyinchiliklar ham borligi ko‘zga tashlanmoqda. Bu qiyinchiliklar oiladagi tarbiya jarayonini takomillashtirish usullari haqidagi bilimlarining ortib borishi bilan ulardan foydalanishning faol imkoniyatlari o‘rtasidagi nomuvoqlikdan iboratdir. Oila shajarasini o‘rgatish tahlil qilish metodi - pedagogika hodisalari va faktlarini tekshirishda oilaning kelib chiqish tarixini mukammal va chuqur o‘rganmoq lozim. Oila haqidagi ma‘lumotni tahlil qilishda ta‘lim qonuniga amal qilinmog‘i lozim. Bolalarni oilada ijodiy qobiliyatini o‘rganish metodi - oilada bolalarni ijodini hamda ularni turli - tuman ishlarini o‘rganish va tahlil qilish pedagogik tadqiqotning samarali metodlaridan biridir. Iqtidorli bolalar aqliy qobiliyatlari, olijanob ahloqiy qiyofalari, estetik didlari, sinchkovliklari va qiziquvchiliklari bilan ajralib turadi. Ta‘lim qonunida pedagogika fani bolalar ijodining manbalari va faktorlarini chukur bilishga xamda ularni yanada tarakkiy ettirish va takomillashtirishning to‘g‘ri yo‘llarini ko‘rsatib berishga qaratilgan. Ammo bu aytilayotgan jarayonlarning samarali bo‘lishi ko‘p jihatdan ota-onaning oilaviy tarbiyani shakllantirish madaniyati va masuliyatini qaydarajada o‘zlashtirganligiga bog‘liqdir. Ming afsuski barcha bolalar bir xil bo‘lmagandek, ota-onalarning ham farzand oldidagi masuliyati va o‘zaro munosabadagi madaniyati bir xil emas. Shunday ota-onalar borki, bola tug‘ulishi bilan undan voskechadilar, bola tug‘ilishi bilan ona vafot etadi, oilaviy o‘zaro munosabatlardagi holatdan kelib chiqib, bolani joniga qast qilib uni o‘ldiradilar. Ba‘zan bola yetim qoladi va uni vaseyilikka oladilar. Qanchalik og‘ir ruhiy kechimalarni bola boshdan kechiradilar. Bu borada vasiylik va g‘amxo‘rlik qilish qadimiy urf-odatlarimizga mos bolajon xalq ekanligimizdan darak beradi.

Shunday ekan "Vasiylik qilish" va "G‘amxo‘rlik qilish" tushunchalari, haqida so‘z yuritar ekanmiz, eng avvallo O‘zbekistonda maxsus yordamga muhtoj bolalar uchun ijtimoiy "Vasiylik qilish" va "g‘amxo‘rlik qilish" tushunchalari keng qo‘llaniladi va uning mohiyati davlat miqiyosida nazorat qilishi haqida to‘xtalamiz. Bu borada vasiylik qilish va g‘amxo‘rlik qilish alohida ahamiyatga ega.

Vasiylik – bu balog‘atga yetmagan shaxslarning shaxsiy va mol-mulk huquqlarini himoya qilishning bir shaklidir, masalan, ota-onasiz qolgan bolalar yoki ruhiy kasalligi bor shaxslar uchun. Vasiylik, shuningdek, bunday vazifalarni bajaradigan shaxslar yoki tashkilotlarni ham anglatadi. Vasiylikni amalga oshirish uchun masul bo‘lgan shaxs "vasiy" deb ataladi va uning asosiy majburiyati – vasiylikni ta‘minlashdir. Qaramog‘iga olish – mazmuni jihatidan

vasiylikka o‘xshash, ammo undan kengroq tushunchadir. Qaramog‘iga olish balog‘atga yetmagan bolalarning shaxsiy va mol-mulk huquqlarini himoya qilishning bir shakli bo‘lib, bu nafaqat bolalarga, balki boshqa muayyan shartlarga ega bo‘lgan shaxslarga ham tegishli. Vasiylikdan farqli ravishda, qaramog‘iga olishda ko‘proq turli kategoriyadagi shaxslar, masalan, ruhiy yoki jismoniy kasalliklardan aziyat chekayotganlar ham nazarda tutiladi. Hozirgi kunda kundalik nutqda va nazariy tadqiqotlarda ikki tushuncha keng qo‘llaniladi: yetim (hech kimi yo‘qlik) va ijtimoiy yetim (ijtimoiy hech kimi yo‘qlik). Yetim bolalar – bu 18 yoshgacha bo‘lgan, ikkala ota-onasi yoki ulardan biri vafot etgan bolalardir. Ijtimoiy yetim esa biologik ota-onalari bo‘lgan, lekin turli sabablarga ko‘ra ular bola tarbiyasi va g‘amxo‘rlik qilishdan chetlatilgan shaxslardir. Ijtimoiy yetimlar ota-onalaridan ajralgan holda, tarbiya va g‘amxo‘rlikni boshqalar tomonidan olishlari mumkin. Bunday vaziyatlarda, bolalarga g‘amxo‘rlik qilish masuliyati jamiyat va davlat tomonidan o‘z zimmasiga olinadi. Bu holatda, ota-onaning g‘amxo‘rlik qilolmasligi sababli, bola uchun zarur bo‘lgan shart-sharoitlarni ta‘minlash va tarbiyani tashkil etish jamiyat va davlatning vazifasiga aylanishi kerak.

Shunday qilib, ota-onalari qarovisiz qolgan bolalar kategoriyalariga quyidagilari kiradilar:

- ota-onalari vafot etgan.
- ota-onalik huquqidan mahrum etilgan;
- ota-onalik huquqlari cheklangan;
- noma‘lum, daraksiz, yo‘q hisoblangan;
- ishga yaroqsiz (nosog‘lom, ish qobiliyati cheklangan);
- jazoni ijro etish kolonniyalarida jazo olayotgan;
- jinoyat qilganlikda ayblanadi va qamoqqa olingan;
- bolalarni tarbiyalashdan bosh tortadi;
- bola vaqtincha joylashtirilgan davolash, ijtimoiy tashkilotlardan bolani olib ketishdan bosh tortadilar.

Vasiylik va qaramog‘iga olish – bu yetim bolalar yoki ota-onasi qarovisiz qolgan bolalarga boqish, tarbiyalash, ta‘lim berish va ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish uchun amalga oshiriladigan tartibdir. Vasiylik bolalar uchun o‘rnatilsa, qaramog‘iga olish 14 yoshdan 14 yoshga yetmagan 18 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun qo‘llaniladi. Bu tizim bolalarga zarur shart-sharoitlarni yaratish va ularning huquqlarini ta‘minlashni nazarda tutadi.

Yetimlik – jamiyatning eng og‘ir muammolaridan biri hisoblanadi. Ota-onasini yo‘qotgan bola uchun bu holat juda chuqur va fojiali bir tajriba bo‘lib, uning ruhiy va ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Ota va onaning boladagi o‘rni va ularning ehtiyoji, bolaning eng muhim va kuchli talablaridan biri hisoblanadi. Bu ehtiyoj uning sog‘lom va baxtli rivojlanishi uchun zarur bo‘lib, yetimlik bunday ehtiyojni ta‘minlashda katta qiyinchiliklar tug‘diradi. Ijtimoiy yetimlik bugungi kunda ko‘plab rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar uchun xos. Masalan, amerikalik tadqiqotchilar butun dunyo bo‘yicha kasalxonalar, tug‘ruqxonalar, ijtimoiy muassasalar, tashlab ketilgan chaqaloqlar bilan to‘lib ketganligini aytadilar. Ularni turlicha “voz kechilgan bolalar”, “davlat bolalari”, “tashlab ketish uchun tug‘ilganlar” ham deb ataydilar.

Bizda aksincha mehribon va bolajon xalqmiz, nafaqat o‘z bolalarimizni hatto o‘zga yurt bolalarini ham jog-jon deb parvarishlab jamiyatga olib kirishga tayyordirlar. Urush boshlanganda Shoahmad Shomahmudov va uning xotini Bahri Akramova artelda temirchi bo‘lib ishlaganlar. Toshkent ayollarining O‘zbekiston barcha ayollariga murojaat etib (1942 yil yanvar) ularni evakuatsiya qilib kelingan bolalarga nisbatan onalik g‘amxo‘rligini ko‘rsatishga chaqirganlaridan keyin ular turli millatlardan yetim-bolalarni tarbiyalariga olishgan. Ular orasida

rus, belorus, moldavan, ukrain, latish, qozoq, tatar va boshqa millat bolalari bor edi. Shomahmudovlar boshpanasiz qolgan bolalarga g'amxo'rlik ko'rsatadilar, ularni o'qitib tarbiyalab bizning mamalakatimizga munosib kishilari qilib o'stirdilar. Ikkinchi jahon urushi davrida Shomahmudovlar boshpanasiz qolgan bolalarni ham oilaga qabul qildilar. Shomahmudovlar “Hurmat belgisi” ordeni bilan B.Akramova “Qahramon ona” ordeni bilan ham mukofotlanganlar. Ular Rahmat Fayzining “Ulug' inson” romanining, “Sen yetim emassan” badiiy filmining asosiy qahramonlari timsoli qilib olinganlar. Toshkentning ko'chalaridan biri Shomahmudovlar nomi bilan ataladi, Xalqlar Do'stligi maydonida “Do'stlik” monumenti o'rnatilgan. Ulardan tashqari yana minglab o'zbek oilalari urush yillarida evakuatsiya qilingan bolalarni asrab olganlar.

Ikkinchi jahon urushi yillarida xalq shoiri G'ofur G'ulom o'zining “Sen yetim emassan” she'rida o'z ota-onalarini va uylarini yo'qotgan bolalarga qaratilgan qalb so'zlarini yozgan:

Sen yetim emassan, tinchlan jigarim!
Quyoshdek mehribon vatanning onang,
Zamindek vazminu mehnatkash, mushfiq
Xalq bor, otang bor cho'chima jigarim,
O'z uyingdasan, uxla jigarim .

Yetimlikning hamma sabablarini aytib o'tish qiyin, chunki bu turli fan sohalari olimlari (shifokorlar, psixologlar, sossiologlar, pedagoglar va ko'plab boshqalar) shug'ullanadigan ko'p qirrali muammo va u ham oxirigacha o'rganib bo'linmagan. Ammo hech bo'lmaganda yetimlikning uchta sabablarini aytish mumkin:

1. Ota-onalar (ko'pincha onalar) ba'zan o'zining balog'atga yetmagan bolasidan o'z ixtiyori bilan voz kechadi, bu holat asosan chaqaloqlik davrida ko'zga tashlanadi. Bunda bola tashlab ketilishi yoki ona tomonidan voz kechish holatlari yuzaga kelishi mumkin.

2. Agar ota-onaning bola ustidan huquqlari bola uchun xavf tug'dirsa yoki unga zarar etkazsa, bolani himoya qilish maqsadida ota-onalik huquqidan mahrum etilishi va bolani oiladan majburlab olib ketish hollari yuzaga keladi. Bu holat asosan ichkilikbozlikka berilgan, jamoatchilik, jamiyat qoidalariga zid ravishda hayot kechirayotgan, nosoglom ota-onalari bo'lgan, notinch oilalarda yuz beradi.

3. Ota-onalari vafot etgan bolalar hamda tabiiy yoki ijtimoiy falokatlar, masalan, urush yoki zilzila kabi hodisalar natijasida yo'qolgan bolalar ham bo'lishi mumkin.

Har bir jamiyat va davlatning asosiy vazifalaridan biri – bolaning oila muhitida tarbiyalanish huquqini ta'minlashdir. Bolaning bu huquqlari xalqaro hujjatlarda, masalan, BMTning Bolalar huquqlari konvensiyasida, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi qonunlarida ham belgilangan. Masalan, O'zbekiston Respublikasi oila kodeksida eng ustun va mustaqil sifatida quyidagi bolaning huquqlari ko'rsatiladi: oilada yashash va tarbiyalanish huquqi, ota onalari va boshqa qarindoshlari bilan aloqa qilish huquqi, o'zini himoya qilish huquqi, ismi, familiyasi, otasining ismiga huquqi, davlat birinchi navbatda bolani oilada saqlab qolishga va uni davlat muassasalariga tarbiyalashga berishning oldini olishga bor kuchi bilan intiladi. Agar bolani oilada saqlab qolish mumkin bo'lmasa, uning uchun yangi oila izlash afzal deb hisoblanadi.

Hamma davrlarda ham oila o'zining bolalarni tarbiyalashda yordam olishga talabni xis etgan. Tarixdan ma'lumki, odamlar katta oilalar bilan yashaganlarida oilaviy hayotning zaruriy bilimlari va ko'nikmalari avloddan-avlodga tabiiy ravishda, oddiy kundalik hayot orqali o'tgan. Bugungi rivojlangan jamiyatda esa, avlodlar o'rtasidagi oilaviy aloqalar o'zgarishga yuz

tutmoqda. Shuning uchun, jamiyat oilani tashkil etish va bolalarni tarbiyalash bo'yicha zarur bilimlarni tarqatish mas'uliyatini o'z zimmasiga oladi. Hozirgi kunda esa ota-onalarga mutaxassis psixologlar, ijtimoiy ishchilar, ijtimoiy pedagoglar va bolalarni tarbiyalash bo'yicha boshqa mutaxassislarning yordami zarur. Ana shu mutaxassislarning yordamiga faqat notinch, yomon sharoitdagi oilalar emas, bugungi kunda tinch, yaxshi oilalar ham muqtojlar. Oila haqida bir necha xil tushunchalar mavjud.

Birinchidan, oila – bu nikoh va qon-qarindoshlik asosida tashkil topgan kichik ijtimoiy guruh bo'lib, uning a'zolari birgalikda yashashadi, uy ishlarini bajarishadi va bir-birlariga nisbatan o'zaro majburiyatlar bilan bog'lanishadi.

Ikkinchidan, oila – bu ijtimoiy institut bo'lib, unda odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar mustahkam va barqaror shaklda rivojlanadi. Ushbu munosabatlar doirasida odamlarning kundalik hayotining asosiy qismlari amalga oshiriladi: intim aloqalar, farzand ko'rish, bolalarning boshlang'ich ijtimoiylashuvi, tarbiya, tibbiy xizmat ko'rsatish va boshqa ijtimoiy funkssiyalar. Oila va nikoh munosabatlari insoniyat tarixining qadim davrlaridan beri mavjud bo'lib, jamiyatning muhim asosiy tashkilotidir. Tarixda turli oilaviy munosabatlar mavjud bo'lsa-da, barcha oilalarni birlashtiradigan bir narsa bor: bu oilaviy hayot tarzidir, unda insoniyat yashashning asosiy imkoniyatini topgan. Olimlar oilaning turli vazifalarini belgilaydilar, ammo biz faqat bolani tarbiyalash va rivojlantirish bilan bog'liq vazifalarga e'tibor qaratamiz. Oilaning asosiy funksiyalaridan biri bo'lib, bolalarning yaxshi tarbiya olishlari va jamiyatga mos ravishda rivojlanishlari muhimdir. Oilaning reproduktiv vazifasi (productio lotincha so'z-qayta ishlab chiqarish, ko'payish). Oilaning muhim bo'lgan vazifalaridan reproduktiv (jamiyatning biologik uzluksizligini ta'minlash, bolalarni dunyoga keltirish) funksiyasi. Reproductiv vazifani inson zotini davom ettirish zaruriyati sababini asoslaydi. Hozirgi kunda 2, 3 nafar odamdan tashkil topgan oilalar soni ortib bormoqda. Bunday odamlarning aytishlaricha bolalar ota onalarning erkinliklarini cheklaydilar: ta'lim olishda, ishda, malakasini oshirishda, o'zining qobiliyatini amalga oshirishda. Afsuski, bolaga ega bo'lmaslik faqat mavjud bo'lmay, ba'zilar farzand ko'rishga layoqatli bo'lganlarda, farzand orttirmay shunday o'tadiganlar soni Yevropa mamlakatlari oilalarida ortib bormoqda. Buning sabablarini quyidagicha uzoqlash mumkin: to'g'ilishning kamayishi, yosh oilalarning ota-onalaridan alohida yashashlari, ajralishlari o'sib borishi sababli bir ota yoki onalik oilalar soni ortib bormoqda, aholining sog'ligi sifati va mamlakatda sog'liqni saqlash taraqqiy etishi darajasi. Ekspertlarning baholashlari bo'yicha yomon, noqulay ekologik sharoit, axloqsiz hayot kechirish, yomon ovqatlanish, kasalligi va boshqa va boshqa turli xil sababli yoshi katta aholining 10 15% sog'lig'i holati sababli bolaga ega bo'lishi mumkin emas.

Iqtisodiy va xo'jalik funksiyalari: Qadimdan oila jamiyatning boshlang'ich xo'jalik tashkiloti sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan. Ov qilish, don etishtirish, hunarmandchilik va savdo kabi faoliyatlar oilada taqsimlangan va oila ichida har bir a'zoning o'ziga xos roli bo'lgan. Avvalgi davrlarda ayollar uy ishlari bilan shug'ullanishgan, erkaklar esa kasb-hunar bilan faoliyat yuritganlar. Bu tarzda oilada o'zaro mas'uliyatlar va vazifalar aniq taqsimlangan bo'lgan. Ilmiy-texnik revolyusiya asriga kelib odamlar hayoti yumushlarining ko'plari (ovqat tayyorlash, kir yuvish, uy tozalash, kiyim tikish va boshqalar) qisman maishiy xizmat sohasiga yuklatildi.

Iqtisodiy vazifasi: Oila a'zolari uchun boyluk to'plash bilan boqliq bo'lgan: kelin uchun sovg'alar, kuyov uchun qalin, avlodlarga qoldiriladigan buyumlar, to'yga, voyaga etish yoshiga sug'urta qilish, pul mablag'lari to'plash. Bizning jamiyatimizda sodir bo'layotgan ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlar oilaning mol mulk to'plash, xususiy mulkka ega bo'lish, turar joyini

xususiyashtirish, meros qilib qoldirish va shu kabi masalalaridagi iqtisodiy vazifa yanada faollashib bormoqda.

Oila – jamiyatning birlamchi bugini sifatida ko‘p asrlik an‘analar, urf-odatlar tayanib yashaydi. Oila halqning tayanchi, ma‘naviy va axloqiy meros makonidir. Oila tajribasini an‘ana, urf-odatlar, marosimlar zamirida ijtimoiy hayot tushunchasi va qoidalarini avloddan – avlodga o‘tkazib keladi. Milliy g‘oyaning kurtaklari, eng avvalo, oilada unib – o‘sadi. Bu jarayonga ota – onalar va bolalarning hamkorligi, qarindoshlarning o‘zaro yordami, kattalarga izzat – ikrom ko‘rsatish, bolalar haqida g‘amxo‘rlik qilish kabi insoniy mehr – oqibat rishtalari ta‘sir ko‘rsatadi.

Oiladagi soglom muhit-yuksak ma‘naviy – axloqiy xislatlarni shakllantirish kafolati. Oila, maktab va voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasining ijtimoiy pedagogik imkoniyatlari, ularning qonunga bo‘ysunuvchi fuqarolarni tarbiyalash yuzasidan birgalikda olib borgan ishlari voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquq buzarlarning oldini olishni ta‘minlaydi. Oila bola shaxsining shakllanishiga faol ta‘sir ko‘rsatadigan birinchi va asosiy ijtimoiy guruh. Oila ijtimoiy mikromuhitdir va ijtimoiy ta‘sir ko‘rsatish omillaridan biri. U bolaning jismoniy, psixik va ijtimoiy taraqqiy etishiga ta‘sir ko‘rsatadi. Oilaning vazifasi bolani u dunyoga kelgan mamlakat madaniyatiga va bola tabiatiga mos ravishda rivojlanib borishi uchun uni asta sekin jamiyatga kirib borishidan iborat. Insoniyat to‘plagan ijtimoiy tajribalariga, u tug‘ilib o‘sayotgan mamlakat madaniyatiga, uning ma‘naviy-axloqiy qoidalariga, xalq an‘analariga bolani o‘rgatish ota onalarining majburiy vazifasidir.

Xulosa qilib aytganda, oilaviy tarbiyani shakllantirish orqali ota-onalarning pedagogik madaniyati va masuliyatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirishda bolani oilada tarbiyalash katta ahamiyat kasb etadi. Ota-onalar bolaning birinchi tarbiyachilari bo‘lib, bu rolni o‘z umrlarining oxirigacha saqlab qoladilar. Bolani oilada tarbiyalash – bu murakkab va ko‘p jihatdan ijtimoiy pedagogik jarayon bo‘lib, unda bola hayotga moslashish, axloqiy qadriyatlarni o‘zlashtirish va ijtimoiy normalarni qabul qilishni o‘rganadi. O‘z Oiladagi sharoit va muhit bola shaxsi shakllanishiga ta‘sir ko‘rsatadi. Ota va ona bolasini ardoqlaydi, erkalaydi, tashvishini hal qiladi, hayot tashvish va qiyinchiliklaridan asraydi. Ota-onalarning shaxsiy ibratlari bola tarbiyasiga ta‘sir ko‘rsatishning muhim vositasi. Uning tarbiyaviy ahamiyati bolaning taqlid etishga qiziqishi, havas qilishga asoslangan. Bilim va tajribalarga ega bo‘lmay bola kattalarning qilganlarini takrorlaydi, ularning harakatlariga taqlid qiladilar. Ba‘zan bolaning oilada olgan tajribasi bolaning atrof-dunyoga, odamlarga nisbatan yagona o‘lchov belgisi bo‘lib qoladi. To‘g‘ri, ba‘zan oilalarda ota-onalari bemor bo‘lganida, narkotik buzuq hayot kechirganlarida, pedagogik madaniyatga ega bo‘lmaganlarida bolani ulardan asrash zaruriy holatdir. Shunday ekan biz oilada ota-ona bilan birga ijtimoiy muhitning bola tarbiyasiga ta‘siri va bu borada mahalla nazorati muhim ahamiyatga egaligini unutmasligimiz lozim.

Bu esa, ota-ona, oila ichidagi va mahalladagi o‘zaro hurmat, bir-birini qo‘llab quvvatlash va uni qabul qilishni anglatadi, bunda inson o‘zini hech qanday shartlarsiz qadrlangan va himoyalangan his qiladi. «Mening uyim-mening qasrim» iborasi sog‘lom, tinch oila-dunyodagi hamma notinchliklardan vaqtinchalik bo‘lsa ham yashirinishga, dam olib, o‘z kuchlarini to‘plab olishga eng ishonchli va eng yaxshi boshpana degan ma‘noni yaxshi ifoda etib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning “O‘zbekiston Respublikasini 2022-2026 yillarda yanada rivojlantirish strategiyasi bo‘yicha beshta ustuvor yo‘nalishlar yuzasidan

Farmoni, -T.:O‘zbekiston,2022 y.

2. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – T.: O‘zbekiston, NMIU, 2017 y. 592-b.

3.Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. -T.: “O‘zbekiston”, 2017 y .

4.O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi yangi isloh qilingan Qonuni. –T.: “Xalq so‘zi”gazetasi. 2020 yil 23 sentabr.

5.Karimov I.A.Yuksak ma’naviyat –yengilmas kuch.– T.:Ma’naviyat,2008 y.

6.Abu Nosir Forobiy.Fozil odamlar shahri.-T.:A.Qodiriy nomidagi nashriyoti.1993 y.

7. A.Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. -T.: Fan.1996 y.

8. Al – Buxoriy. Adib durdonalari. -T.: O‘zbekiston, 1990 y.

9.Musurmonova O. O‘quvchilarning ma’naviy madaniyatini shakllantirish. -T.: O‘qituvchi ,1993 y.

10. Kaykovus. Qobusnoma.- T.: O‘qituvchi , 2011 y.

11.Xudoyqulov X.J. Komillik fazilatlar. –T.:Innovatsiya-Ziyo.2021 y. 12.Xudoyqulov X.J. Talabalar uchun tarbiyaviy tolibnoma. -T.: Innovatsiya-Ziyo. 2020 y.

13.Xudoyqulov X.J.; Boboqulova D.M.Pedagogika .-T.: Innovatsiya-Ziyo, 2021 y. 290-bet

14.Xudoyqulov X.J. Odob-axloq va tarbiya durdonalari –T.:TTYMI.2010 y.

15.Xudoyqulov X.J.Milliy g‘urur-ma’naviy komillik mezon. –T.: Dizayn-Press. 2011 y

Elektron ta’lim resurslari:

1. www. Pedagog. uz;

2. www. ziyonet. uz

3. www. yedu.uz